

«УМНАЯ» КАЧАЛКА

Еще одно наше научное открытие – «**Закономерная корреляционная связь между параметрами воздушной (флюидонасыщенной) и не возмущенной геологической среды с пульсацией фигуры Земли**» [71] позволяет повысить энергоэкономическую эффективность великого труженика – нефтяной качалки, которой миллионы.

Со школьной скамьи мы знаем, что Земля «дышит» – то сжимается, то расширяется. Долго мы изучали – как это влияет на эффективность работы нефтяной качалки. Было установлено, что при расширении земной коры нефть впитывается в поры, а при сжатии выталкивается наружу. Каждая нефтедобывающая компания, безусловно, сталкивалась с проблемой резких изменений коэффициента нефтеотдачи, но ни в коем случае не связывала этот факт с пульсацией Земли.

Согласно названному научному открытию, по заданной программе «Умная» качалка автоматически включается и отключается в соответствии с закономерной пульсацией земной коры. Это позволяет еще больше снизить себестоимость добываемой нефти в результате значительного снижения энергозатрат.

Обоснование зависимости нефтеизвлечения от закономерной пульсации земной коры представлено в серии научных публикаций [72–77].

71 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Научное открытие «Закономерная корреляционная связь между параметрами возмущенной (флюидонасыщенной) и невозмущенной геологической среды с пульсацией фигуры Земли» (Диплом № 418 от 9 февраля 2010 г.).

72 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Пульсации фигуры Земли как альтернативный метод повышения нефтеотдачи пласта // Нефть и газ. – 2005. – № 6. – С. 57–60.

73 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Реакция флюидов земной коры на гравитационные воздействия Солнца и Луны // Нефть и газ. – 2005. – № 4. – С. 114–117.

74 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Ритмы флюидного режима земной коры // Нефть и газ. – 2005. – № 2. – С. 16–18.

75 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Геофизический мониторинг современных геодинамических процессов на нефтегазоносных территориях // Нефть и газ. – 2009. – № 3. – С. 33–40.

76 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Космический мониторинг современных геодинамических процессов на территории Северного Тянь-Шаня // Вестник НИА РК. – 2012. – № 1. – С. 42–50.

77 Надиров Н.К., Курскеев А.К. Кратковременные ритмы землетрясений как отклик земной коры на воздействие космических сил // Нефть и газ. – 2012. – № 4. – С. 95–107.